

Makalah Ilmiah Populer

Pemanfaatan Regresi Kalibrasi Energi untuk Identifikasi Sumber Radiasi Gamma Menggunakan Detektor NaI(Tl)

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Asa Mulia Virgita / Elektronika Instrumentasi / 022200007

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Imam Kambali

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**PEMANFAATAN REGRESI KALIBRASI ENERGI UNTUK IDENTIFIKASI
SUMBER RADIASI GAMMA MENGGUNAKAN DETEKTOR NAI(TL)**

Disusun oleh
Asa Mulia Virgita / Elektronika Instrumentasi / 022200007

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Batang, 14 Juli 2025
Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Imam Kambali
NIP. 19800505 200212 1 005

PEMANFAATAN REGRESI KALIBRASI ENERGI UNTUK IDENTIFIKASI SUMBER RADIASI GAMMA MENGGUNAKAN DETEKTOR NAI(TL)

UTILIZATION OF ENERGY CALIBRATION REGRESSION FOR IDENTIFICATION OF GAMMA RADIATION SOURCES USING A NAI(TL) DETECTOR

Asa Mulia Virgita^{1,*}

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jalan Babarsari, POB 6101 YKBB, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, kode pos: 55281

*E-mail korespondensi: asamulia57@gmail.com

ABSTRAK

PEMANFAATAN REGRESI KALIBRASI ENERGI UNTUK IDENTIFIKASI SUMBER RADIASI GAMMA MENGGUNAKAN DETEKTOR NAI(TL). Penelitian ini membahas bagaimana detektor Nal(Tl) digunakan untuk mengidentifikasi sumber radiasi gamma dengan metode kalibrasi energi berbasis regresi linier. Kalibrasi ini penting karena output dari detektor, yaitu tegangan, belum secara langsung menunjukkan energi gamma secara pasti. Untuk melakukan kalibrasi, digunakan dua sumber standar yang sudah diketahui energinya, yaitu Cs-137 dan Co-60. Data dari photopeak dari kedua sumber ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung regresi linier, sehingga diperoleh persamaan yang bisa mengonversi tegangan menjadi energi. Setelah kalibrasi ini dilakukan, persamaan tersebut kemudian diterapkan untuk menganalisis sumber yang disebut Sumber-X, di mana identitas radionuklida belum diketahui. Dari spektrum energinya, terlihat puncak pada tegangan sekitar 3,4 V, yang jika dikonversi, mendekati energi 663,31 keV, hampir sama dengan energi gamma Cs-137 sebesar 662 keV. Ada juga puncak lain pada tegangan 5,8 V dan 6,6 V, yang sesuai dengan energi gamma Co-60, yaitu 1173 keV dan 1332 keV. Temuan ini menunjukkan bahwa sumber tersebut mungkin mengandung campuran isotop Cs-137 dan Co-60. Secara keseluruhan, hasil ini membuktikan bahwa metode regresi linier cukup andal untuk kalibrasi energi detektor Nal(Tl), sehingga bisa digunakan untuk mengidentifikasi sumber radiasi gamma secara akurat.

Kata kunci: regresi linier, kalibrasi energi, detektor Nal(Tl), spektrum gamma, Cs-137, Co-60

ABSTRACT

UTILIZATION OF ENERGY CALIBRATION REGRESSION FOR IDENTIFICATION OF GAMMA RADIATION SOURCES USING A NAI(TL) DETECTOR. This study discusses how a Nal(Tl) detector is used to identify gamma radiation sources through an energy calibration method based on linear regression. Such calibration is crucial because the detector output, in the form of voltage, does not directly represent the precise gamma energy. For calibration, two standard sources with known energies, namely Cs-137 and Co-60, were used. Data from the photopeaks of these two sources served as the basis for calculating the linear regression, resulting in an equation that converts voltage into energy. After performing the calibration, this equation was applied to analyze an unknown source referred to as Source-X, whose radionuclide identity was initially undetermined. From its energy spectrum, a peak appeared at a voltage of approximately 3.4 V, which, when converted, corresponds to an energy of around 663.31 keV, very close to the gamma energy of Cs-137 at 662 keV. Additional peaks were observed at 5.8 V and 6.6 V, matching the gamma energies of Co-60 at 1173 keV and 1332 keV, respectively. These findings suggest that the source may contain a mixture of Cs-137 and Co-60 isotopes. Overall, these results demonstrate that the linear regression method is reliable for energy calibration of Nal(Tl) detectors and can be effectively used for accurate identification of gamma radiation sources.

Keywords: linear regression, energy calibration, Nal(Tl) detector, gamma spectrum, Cs-137, Co-60

PENDAHULUAN

Deteksi dan identifikasi sumber radiasi gamma merupakan Langkah penting dalam berbagai aplikasi nuklir, mulai dari pemantauan limbah radioaktif, pengamanan lingkungan, hingga diagnostik medis. Salah satu alat

yang sering digunakan untuk mendeteksi radiasi gamma adalah detektor NaI(Tl). Detektor ini dikenal karena kemampuannya dalam mendeteksi radiasi dengan cukup efisien dan biaya operasionalnya yang lebih terjangkau jika dibandingkan dengan detektor beresolusi tinggi seperti HPGe [1], [2]. Namun, ada satu kekurangan utama dari detektor NaI(Tl) yaitu resolusi energinya yang terbatas sehingga pemisahan puncak energi gamma yang berdekatan tidak selalu mudah dilakukan [1]. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kalibrasi energi agar keluaran dari detektor yang berupa tegangan dapat dikonversi secara tepat menjadi energi gamma dalam satuan keV atau MeV, sehingga radionuklida yang terkandung dalam suatu sampel dapat diidentifikasi dengan benar [2] [3]. Proses kalibrasi energi ini merupakan tahap krusial dalam spektroskopi gamma karena sangat menentukan tingkat akurasi dalam identifikasi radionuklida. Hal tersebut juga ditegaskan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA) dalam standar keselamatan radiasi internasional yang mereka susun, yang menyebutkan pentingnya kalibrasi energi yang benar demi menjaga keandalan hasil analisis spektrum gamma [4]

Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan metode regresi linier untuk kalibrasi energi detektor NaI(Tl). Pengujian dilakukan dengan sumber standar seperti Cs-137 dan Co-60, yang energinya sudah diketahui. Hasil kalibrasi ini kemudian dipakai untuk menentukan energi gamma dari sumber yang tidak dikenal, yang kita sebut Sumber-X. Metode yang digunakan terbatas pada regresi linier sederhana, di mana diasumsikan ada hubungan linier antara tegangan *photopeak* dan energi gamma seperti yang telah dilaporkan dalam penelitian sebelumnya [3]. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan rumus kalibrasi energi yang akurat dengan memakai regresi linier, dan kemudian menerapkannya untuk mengidentifikasi spektrum energi gamma dari sumber yang belum diketahui. Dengan demikian, diharapkan metode ini bisa membantu meningkatkan akurasi dalam mengidentifikasi radionuklida yang terdeteksi dalam sampel.

Beberapa studi sebelumnya telah membuktikan bahwa regresi linier memang efektif untuk digunakan dalam kalibrasi energi pada detektor NaI(Tl). Hendro dan Yahya [5] misalnya, meneliti penggunaan detektor NaI(Tl) pada aplikasi *segmented gamma scanner* untuk memantau limbah radioaktif, di mana mereka menemukan bahwa meskipun detektor ini memiliki resolusi yang terbatas, tetapi alat ini tetap mampu secara efektif untuk memantau aktivitas radionuklida. Penelitian lain dilakukan oleh Storz et al. [3] di bidang teknik sipil memperlihatkan efektivitas regresi linier dalam mengenali pola data dan hubungan kuantitatif, yang dapat diterapkan dalam analisis spektroskopi gamma. Selanjutnya, Phan et al. [6] menekankan bahwa regresi linier tidak hanya berguna untuk memprediksi konsumsi energi, tetapi juga sebagai alat analisis hubungan data eksperimental di berbagai bidang, termasuk spektrometri radiasi. Di sisi lain, Gilmore [2] secara khusus menjelaskan betapa pentingnya kalibrasi detektor NaI(Tl) menggunakan pendekatan statistik agar setiap puncak dalam spektrum gamma dapat teridentifikasi secara akurat. Hal ini juga didukung oleh Knoll [1], yang menyatakan bahwa regresi linier merupakan metode yang paling praktis dalam pengolahan data spektroskopi, karena menghasilkan hubungan matematis sederhana yang memudahkan proses identifikasi radionuklida. Selain itu, Knoll et al. dalam penelitian lanjutan mereka juga menegaskan bahwa penggunaan spektroskopi gamma yang dikombinasikan dengan analisis regresi linier merupakan pendekatan efektif dalam pengelolaan limbah radioaktif, terutama untuk menentukan jenis radionuklida dalam sampel limbah secara cepat dan tepat [7]

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan menggunakan detektor sintilasi NaI(Tl) untuk mendeteksi radiasi gamma. Proses penelitian dimulai dengan menyiapkan peralatan utama yaitu, detektor NaI(Tl), preamplifier, amplifier, *Timing Single Channel Analyzer (TSCA)*, osiloskop, sumber daya tegangan tinggi (*High Voltage/HV*), *bin power modul*, serta sistem akuisisi data untuk merekam hasil pengukuran.

Penelitian ini memakai dua sumber standar, yakni Cs-137 dan Co-60, serta satu sampel yang disebut sebagai Sumber-X, di mana identitas radionuklidanya belum diketahui. Penempatan detektor diatur pada jarak sekitar 3 cm dari masing-masing sumber radiasi, dan tegangan tinggi (HV) disesuaikan pada nilai tetap sebesar 700 Volt. Proses pengukuran spektrum energi gamma dilakukan dengan memanfaatkan mode window pada TSCA, di mana Lower Level Discriminator (LLD) diatur dari 0 hingga 10 Volt, sedangkan Upper Level Discriminator (ULD) dipertahankan pada posisi 0,4 Volt. Setiap spektrum energi diambil selama 10 detik untuk memastikan konsistensi hasil pengukuran.

Langkah pertama dalam proses penelitian ini adalah pengukuran spektrum energi dari standar Cs-137 dan Co-60 untuk mendapatkan puncak-puncak energi gamma karakteristik (*photopeak*) pada spektrum tersebut. Data ini kemudian digunakan untuk membuat grafik kalibrasi energi menggunakan metode regresi linear sederhana yang menunjukkan hubungan antara tegangan keluaran detektor dalam satuan Volt dengan energi gamma dari masing-masing sumber dalam keV atau MeV. Metode analisis data menggunakan regresi linear sederhana ini dipilih karena merupakan teknik yang telah terbukti efektif untuk mendapatkan hubungan matematis antara variabel eksperimen, sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik oleh Bevington dan Robinson [8].

Selanjutnya, spektrum energi dari Sumber-X dianalisis menggunakan persamaan kalibrasi energi yang telah diperoleh, sehingga energi gamma yang terukur dapat ditentukan secara akurat. Proses identifikasi isotop pada Sumber-X dilakukan dengan membandingkan hasil energi gamma tersebut dengan data energi karakteristik yang dimiliki oleh isotop standar yang dikenal dari literatur sebelumnya. Prosedur identifikasi ini sejalan dengan rekomendasi dari Knoll dan temannya [7], yang menjelaskan bahwa spektroskopi gamma yang dikombinasikan dengan regresi linear efektif digunakan dalam identifikasi radionuklida dalam sampel yang tidak diketahui, seperti dalam kasus pengelolaan limbah radioaktif.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap langkah-langkah praktikum yang dilakukan, alur proses penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram alir. Diagram ini menggambarkan urutan kegiatan mulai dari persiapan alat dan bahan, pengambilan data spektrum dari sumber standar dan sumber tak dikenal, hingga analisis regresi kalibrasi energi dan interpretasi hasil penelitian.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Detektor NaI(Tl) adalah salah satu alat yang sering dipakai untuk analisis spektroskopi sinar gamma karena alat ini mampu mendeteksi radiasi gamma dengan sensitivitas yang sangat tinggi. Keunggulan utama dari detektor ini adalah kemampuannya menghasilkan sinyal listrik yang nilainya sebanding dengan energi radiasi gamma yang masuk. Tapi, keluaran dari detektor NaI(Tl) berupa tegangan yang masih perlu dikalibrasi terlebih dahulu agar bisa diubah menjadi nilai energi dalam satuan keV atau MeV. Dalam penelitian ini dilakukan kalibrasi energi menggunakan metode regresi, untuk mengetahui hubungan antara tegangan keluaran detektor dan energi gamma yang sebenarnya. Salah satu teknik kalibrasi yang paling umum dipakai adalah regresi linier, yaitu metode statistik yang digunakan untuk mencari hubungan matematis antara tegangan keluaran dan energi gamma dari sumber-sumber standar.

Untuk mendapatkan kurva kalibrasi energi, kita melakukan pengukuran spektrum radiasi gamma dari dua sumber standar, yaitu Cs-137 dan Co-60, yang masing-masing memiliki energi sinar gamma yang telah diketahui. Selain itu, kita juga menguji sumber radiasi gamma dengan identitas yang tidak diketahui (Sumber-X) untuk keperluan identifikasi. Pengukuran ini dilakukan menggunakan detektor NaI(Tl) yang dioperasikan dalam mode window dengan tegangan tinggi (HV) sebesar 700 V. Pengaturan Lower Level Discriminator (LLD) disetel antara 0 hingga 10 V, sementara Upper Level Discriminator (ULD) tetap di posisi 0,4 V. Setiap pengukuran dilakukan selama 10 detik. Dari kedua sumber standar ini dicatat tegangan photopeak, yaitu tegangan pada puncak spektrum yang menunjukkan energi karakteristik dari masing-masing isotop. Spektrum radiasi dari Cs-137 dan Co-60 kemudian dicatat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Spektrum energi sumber Cs-137 dan Co-60

LLD	CACAH	
	Cs-137	Co-60
0–0,4	15424	2614
0,4–0,8	2740	1580
0,8–1,2	3030	1682
1,2–1,6	3102	1782
1,6–2,0	2450	1594
2,0–2,4	2764	1430
2,4–2,8	1370	1384
2,8–3,2	2084	1408
3,2–3,6	17386	1474
3,6–4,0	322	1624
4,0–4,4	282	1774
4,4–4,8	206	1820
4,8–5,2	200	1322
5,2–5,6	98	1388
5,6–6,0		3208
6,0–6,4		1892
6,4–6,8		2868
6,8–7,2		960
7,2–7,6		208
7,6–8,0		186

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa sumber Cs-137 menunjukkan puncak tertinggi pada rentang LLD 3,2–3,6 V, dengan jumlah cacah mencapai 17.386. Tegangan dengan jumlah cacah terbanyak dianggap sebagai tegangan photopeak Cs-137 yang berkaitan dengan energi gamma yaitu sebesar 662 keV. Untuk sumber Co-60, terdapat dua puncak yang muncul sekitar tegangan 5,6 V dan 6,4 V. Tegangan 5,6 V berhubungan dengan energi gamma 1173 keV, sedangkan 6,4 V merepresentasikan energi gamma 1332 keV. Dari ketiga data puncak ini, selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan resolusi detektor. Resolusi detektor dapat dicari dengan persamaan berikut:

$$\text{Resolusi} = \frac{\text{FWHM}}{E_p} \times 100\% \quad (1)$$

di mana *Resolusi* merupakan lebar puncak relatif (%), yang menunjukkan kemampuan detektor dalam memisahkan dua puncak energi gamma yang berdekatan, *FWHM* (*Full Width at Half Maximum*) merupakan selisih tegangan atau energi pada setengah tinggi maksimum puncak spektrum, dinyatakan dalam Volt atau keV, dan E_p adalah energi puncak (*photopeak*) radiasi gamma, dalam Volt atau keV.

Untuk sumber Cs-137, *photopeak* (tegangan puncak) terletak pada rentang LLD 3,2-3,5 V sehingga tegangan *photopeak*nya adalah $V = \frac{3,2+3,6}{2} = 3,4$ V dengan FWHM sebesar 0,4 V. Maka diperoleh resolusi sebesar:

$$\text{Resolusi (Cs - 137)} = \frac{0,4}{3,4} \times 100\% = 11,76\%$$

Sedangkan pada Co-60 memiliki dua puncak, pada puncak pertama tegangan *photopeak* berada pada rentang 5,6-6,0 V sehingga tegangan *photopeak*nya adalah $V = \frac{5,6+6,0}{2} = 5,8$ V dengan FWHM 0,4 V. Maka resolusinya sebesar:

$$\text{Resolusi (CO - 60, 1173 keV)} = \frac{0,4}{5,8} \times 100\% = 6,9\%$$

Untuk puncak yang kedua terletak pada tegangan 6,6 V dengan FWHM 0,4 V sehingga diperoleh resolusi:

$$\text{Resolusi (CO - 60, 1332 keV)} = \frac{0,4}{6,6} \times 100\% = 6,06\%$$

Berdasarkan perhitungan resolusi dengan sumber standar Cs-137 dan Co-60 terlihat bahwa nilai resolusi dengan sumber Co-60 lebih kecil dibandingkan Cs-137 yang menunjukkan bahwa detektor NaI(Tl) mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam memisahkan energi pada tingkat energi gamma yang lebih tinggi. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Hendro dan Mohamad Nur Yahya [5] di dalam jurnalnya yang melaporkan bahwa resolusi detektor NaI(Tl) sebesar 10,5% untuk Cs-137 pada energi 662 keV, sedangkan untuk Co-60 resolusinya lebih kecil yaitu 7,1% pada energi 1173 keV dan 6,06% pada energi 1332 keV. Artinya, pada energi yang lebih tinggi, puncak spektrum yang dihasilkan lebih sempit, sehingga detektor mampu memisahkan dua energi gamma yang berdekatan dengan lebih jelas. Temuan ini sejalan dengan hasil praktikum, di mana resolusi Cs-137 tercatat sebesar 11,76%, sementara resolusi Co-60 masing-masing 6,90% dan 6,06% pada energi 1173 keV dan 1332 keV, yang menunjukkan tren bahwa kualitas pemisahan puncak memang lebih baik pada energi tinggi.

Pengukuran spektrum gamma yang tercatat pada Tabel 1 kemudian ditampilkan grafik spektrum dari masing-masing sumber standar yaitu Cs-137 dan Co-60 yang ditampilkan pada Gambar 2 dan 3.

Grafik 1. Spektrum Cs-137 (Smooth)

Gambar 2. Spektrum Cs-137

Gambar 3. Spektrum Co-60

Spektrum Cs-137 pada **Gambar 2** terdapat satu puncak yang terletak di sekitar tegangan 3,4 V, yang ini menunjukkan energi gamma sebesar 662 keV. Sementara spektrum Co-60 pada **Gambar 3**, menampilkan dua puncak energi gamma di sekitar 5,8 V dan 6,6 V. Dua puncak ini mewakili energi gamma sebesar 1173 keV dan 1332 keV. Nilai ini akan digunakan untuk kalibrasi energi yang akan digunakan untuk menentukan energi dari sumber yang belum diketahui.

Hubungan antara tegangan *photopeak* yang dihasilkan detektor dengan energi gamma dari masing-masing sumber standar dirangkum pada Tabel berikut.

Tabel 2. Hubungan tegangan photopeak dengan energi gamma

Isotop	Tegangan <i>Photopeak</i> (V)	Energi Gamma
Cs-137	3,4	662
Co-60	5,8	1173
Co-60	6,6	1332

Berdasarkan data dari **Tabel 2** kemudian dilakukan perhitungan regresi linear untuk mendapatkan persamaan kalibrasi energi. Perhitungan regresi linear dapat dilakukan dengan persamaan berikut:

$$E = m \cdot V + c \quad (2)$$

di mana E merupakan energi gamma (keV), V merupakan tegangan *photopeak* (V), m adalah *slope* (gradien), dan c adalah intercept. Rumus perhitungan *slope* m dan intercept c mengacu pada metode Schaum's Outline of Statistics [9], yang menyatakan:

$$m = \frac{n \sum (V \times E) - \sum V \sum E}{n \sum V^2 - (\sum V)^2} \quad (3)$$

$$c = \frac{n \sum E - m \sum V}{n} \quad (4)$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai *slope* m yaitu 208,32 yang menunjukkan bahwa ketika ada peningkatan 1 Volt dari tegangan output detektor maka energi gamma yang terukur akan bertambah sekitar 208,32 keV. Di sisi lain, nilai intercept c sebesar -41,49 keV. Nilai negatif pada intercept menunjukkan bahwa ada faktor koreksi yang kemungkinan terjadi karena gangguan dari noise elektronik atau karakteristik sistem detektor. Peristiwa intercept negatif ini hal yang biasa dalam kalibrasi energi. Knoll [1] menjelaskan bahwa ketika energi rendah, penyimpangan linearitas dapat menghasilkan nilai intercept yang bukan nol yang dapat disebabkan oleh noise elektronik, offset di rangkaian penguat, atau karakteristik detektor. Selain itu, Gilmore [2] juga menambahkan bahwa noise elektronik, drift dalam sistem atau baseline restoration yang kurang sempurna sering membuat nilai intercept sedikit negatif atau positif.

Dengan demikian, persamaan kalibrasi energi yang dihasilkan berdasarkan data penelitian yaitu:

$$E = 208,32 \times V - 41,49 \quad (5)$$

Persamaan ini dapat digunakan untuk memperkirakan energi gamma dari sumber radiasi yang belum diketahui identitasnya. Selain perhitungan secara manual, analisis regresi linear juga dilakukan menggunakan program python dengan metode least-squares. Hasil dari perhitungan pada Python menghasilkan persamaan regresi yang sedikit berbeda, yaitu:

$$E = 210,19 \times V - 51,35 \quad (6)$$

Perbedaan kecil ini muncul karena pendekatan dalam perhitungan dan proses pembulatan angka. Meskipun demikian, kedua persamaan menunjukkan hubungan linier yang sangat baik antara tegangan photopeak dan energi gamma. Persamaan dari Python ini kemudian divisualisasikan dalam grafik berikut,

Gambar 4. Regresi Kalibrasi Energi Gamma dengan Detektor NaI(Tl)

Dari grafik regresi linier yang sudah dibuat, terlihat bahwa tegangan photopeak dan energi gamma memiliki hubungan yang sangat baik dan linier. Persamaan kalibrasi ini menjadi acuan untuk memeriksa data Sumber-X, yang belum diketahui radionuklidanya. Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada pola cacah Sumber-X di berbagai tegangan keluaran detektor. Data cacah tersebut akan disusun dalam tabel agar mudah dibandingkan dengan sumber standar sebelumnya. Selain itu, akan dibuat spektrum energi Sumber-X, yang kemudian akan dianalisis apakah ada puncak tegangan yang cocok dengan energi gamma tertentu dan apakah puncak lain yang muncul bisa dianggap sebagai photopeak.

Pengukuran terhadap Sumber-X dilakukan dengan mencatat jumlah cacah pada berbagai interval tegangan keluaran detektor NaI(Tl). Data hasil pengukuran dapat dilihat pada **Tabel 3**

Tabel 3. Data tegangan dan cacah Sumber-X

LLD (V)	Cacah (Sumber-X)
0–0,4	162499
0,4–0,8	1028
0,8–1,2	1084
1,2–1,6	836
1,6–2,0	718
2,0–2,4	632
2,4–2,8	1336
2,8–3,2	446
3,2–3,6	2176
3,6–4,0	254
4,0–4,4	250
4,4–4,8	242
4,8–5,2	176
5,2–5,6	190
5,6–6,0	596
6,0–6,4	312
6,4–6,8	296
6,8–7,2	34
7,2–7,6	20
7,6–8,0	6

Berdasarkan data pada **Tabel 3**, kemudian dibuat gambar spektrum energi Sumber-X di mana sumbu x menunjukkan interval tegangan LLD dan sumbu y menunjukkan jumlah cacah. Spektrum energi Sumber-X ditampilkan pada **Gambar 5**.

Gambar 5. Spektrum Sumber-X

Gambar 6. Spektrum gabungan Cs-137, Co-60, dan Sumber-X

Spektrum ini menampilkan beberapa puncak, salah satunya yang paling tinggi terjadi di rentang 0–0,4 V dengan jumlah cacah mencapai 162.499. Namun, intensitas tinggi pada tegangan rendah sering kali berasal dari background atau efek Compton edge, sehingga tidak selalu bisa langsung dianggap sebagai photopeak [1]. Selain itu, terlihat puncak pada rentang 3,2-3,6 V dengan cacah sebesar 2.176. Tegangan ini jika dikonversi menggunakan persamaan regresi kalibrasi energi dari hasil perhitungan Python, yaitu $E=210,19 \times V - 51,35$, maka akan diperoleh energi gamma:

$$E=210,19 \times V - 51,35$$

$$E=210,19 \times 3,4 - 51,35$$

$$E = 663,31 \text{ keV}$$

Besar energi yang diperoleh yaitu 663,31 keV, di mana nilai ini sangat dekat dengan energi gamma Cs-137 yang bernilai 662 keV. Oleh karena itu, bisa diasumsikan bahwa Sumber-X mengandung isotop Cs-137. Hasil ini sesuai dengan penelitian Gilmore [2] yang menunjukkan bahwa detektor NaI(Tl) cukup sensitif untuk mendeteksi *photopeak* sumber Cs-137 pada energi 662 keV.

Pada **Gambar 4**, selain puncak di sekitar 3,4 V, terlihat bahwa ada peningkatan jumlah cacah pada interval 5,6-6,4 V. Untuk tegangan puncak 5,8 V, dengan perhitungan regresi linear, akan didapatkan energi gamma sebesar:

$$\begin{aligned} E &= 210,19 \times V - 51,35 \\ E &= 210,19 \times 5,8 - 51,35 \\ E &= 1165,76 \text{ keV} \end{aligned}$$

Dan tegangan 6,6 V menjadi:

$$\begin{aligned} E &= 210,19 \times V - 51,35 \\ E &= 210,19 \times 6,6 - 51,35 \\ E &= 1331,90 \text{ keV} \end{aligned}$$

Hasil perhitungan menunjukkan energi gamma yang dihasilkan saat tegangan 5,8 V adalah 1165,76 keV, yang sangat dekat dengan energi gamma dari Co-60 yaitu sebesar 1173 keV. Di sisi lain, hasil perhitungan energi pada tegangan 6,6 V didapatkan energi sebesar 1331,9 keV yang juga hampir sama dengan energi gamma Co-60 yaitu sebesar 1332 keV. Temuan ini mendukung dugaan bahwa Sumber-X juga mengandung radionuklida Co-60, karena kedua energi ini merupakan ciri khas emisi gamma dari isotop tersebut.

Meskipun ada sedikit perbedaan antara hasil perhitungan regresi dan energi gamma yang sebenarnya, selisihnya masih dalam batas wajar, yang mungkin disebabkan oleh faktor resolusi detektor NaI(Tl) serta adanya noise elektronik. Gilmore [2] menjelaskan bahwa meskipun detektor NaI(Tl) cukup akurat dalam mengenali energi gamma, tetap ada keterbatasan resolusi yang menyebabkan perbedaan beberapa keV masih bisa diterima dalam analisis spektrum.

Selain itu, perlu dicatat bahwa pada spektrum Sumber-X juga ditemukan puncak energi lain, seperti pada rentang 6,0–6,4 V yang memiliki jumlah cacah sebanyak 312. Perhitungan regresi pada tegangan puncak 6,2 V menunjukkan energi gamma sekitar 1251,83 keV, energi ini tidak cocok dengan energi gamma dari radionuklida standar seperti Co-60 atau Cs-137. Hal ini menunjukkan bahwa puncak di 6,2 V mungkin bukan dari *photopeak* radionuklida tertentu, melainkan hasil dari efek Compton, tumpang tindih puncak energi lain, atau fluktuasi statistik, sebagaimana dijelaskan oleh Knoll [1].

Berdasarkan hasil analisis regresi linier dan perbandingan terhadap energi gamma dari isotop standar, terdapat indikasi kuat bahwa Sumber-X kemungkinan mengandung campuran isotop Cs-137 dan Co-60. Namun, untuk mendapatkan kepastian yang lebih tinggi terkait komposisi radionuklida tersebut, disarankan untuk melakukan pengukuran lanjutan menggunakan detektor yang memiliki resolusi energi lebih tinggi, seperti detektor High-Purity Germanium (HPGe). Rekomendasi ini diberikan karena detektor NaI(Tl) memiliki keterbatasan dalam memisahkan puncak energi gamma yang berdekatan secara jelas, terutama dalam spektrum gamma yang kompleks. Hal tersebut telah dikonfirmasi oleh studi-studi sebelumnya, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Knoll dan koleganya, yang menyoroti keunggulan detektor resolusi tinggi dalam aplikasi spektroskopi gamma untuk mengelola limbah radioaktif secara lebih efektif dan akurat [7].

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil melakukan kalibrasi energi dari detektor NaI(Tl) untuk menganalisis spektrum radiasi gamma dengan menggunakan sumber standar Cs-137 dan Co-60. Hasil kalibrasi menunjukkan hubungan yang sangat linier antara tegangan keluaran detektor dan energi gamma, yang dihitung secara manual maupun menggunakan program Python. Meskipun ada sedikit perbedaan pada nilai slope dan intercept akibat metode penghitungan dan pembulatan angka, hasilnya tetap cukup konsisten.

Dari analisis spektrum, resolusi detektor NaI(Tl) terhadap Cs-137 sebesar 11,76%, sedangkan terhadap Co-60 sebesar 6,90% di energi 1173 keV dan 6,06% di energi 1332 keV. Angka ini menunjukkan bahwa detektor bekerja lebih dalam memisahkan energi gamma pada energi yang lebih tinggi. Spektrum yang dihasilkan memperlihatkan puncak sekitar 3,4 V yang berkorelasi dengan energi gamma 662 keV milik Cs-137, serta puncak lain di 5,8 V dan 6,6 V yang sesuai dengan energi gamma 1173 keV dan 1332 keV milik Co-60. Setelah dianalisis menggunakan persamaan kalibrasi linear, puncak energi yang terdeteksi sangat dekat dengan energi gamma sumber, yaitu sekitar 663,31 keV, 1165,76 keV, dan 1331,90 keV. Ini menunjukkan bahwa sumber tersebut kemungkinan besar mengandung isotop Cs-137 dan Co-60. Namun, beberapa puncak lainnya yang muncul di tegangan berbeda belum bisa langsung diklasifikasikan sebagai *photopeak* tanpa analisis lebih lanjut, karena bisa jadi dipicu oleh noise, efek Compton, atau tumpang tindih puncak lain.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa detektor NaI(Tl) cukup handal untuk identifikasi energi gamma, meskipun kendala resolusi menyebabkan sedikit perbedaan dalam estimasi energi. Untuk analisis yang lebih akurat, terutama di energi rendah atau spektrum yang kompleks, disarankan memakai detektor dengan resolusi lebih tinggi seperti HPGe. Penelitian ini juga membuktikan bahwa metode regresi linear adalah pendekatan yang efektif untuk kalibrasi energi di spektroskopi gamma, dan hasilnya sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilaporkan oleh Hendro, Mohamad Nur Yahya, dan Gilmore, yang menunjukkan keandalan teknik ini dalam mengidentifikasi radionuklida dari spektrum energi gamma. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung riset lanjutan di bidang fisika plasma, mengingat deteksi radiasi juga berperan penting dalam pengembangan teknologi plasma nuklir [10].

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyediakan informasi melalui jurnal dan buku yang digunakan. Tanpa bantuan mereka, penyusunan dan penyelesaian karya ini tidak akan menjadi mungkin. Saya juga ingin menyampaikan terimakasih kepada Bapak Imam selaku pembimbing saya atas bimbingan, arahan, dan dukungan yang luar biasa sepanjang proses penelitian ini. Terima kasih atas waktunya yang berharga, kesabaran, dan wawasan ilmiah yang telah membantu saya mengembangkan gagasan dan menerjemahkan mereka menjadi tulisan yang lebih baik. Saya ucapkan juga terimakasih kepada keluarga dan teman-teman saya atas dukungan moral dan motivasi yang mereka berikan selama proses penulisan ini. Tanpa dukungan mereka, perjalanan ini pastilah jauh lebih sulit. Bagian ini dapat digunakan oleh penulis untuk mengucapkan terima kasih pada orang-orang atau institusi yang telah membantu penelitian atau penyusunan makalah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] G. F. Knoll, *Radiation Detection and Measurement*, Hoboken, NJ: Wiley, 2010.
- [2] G. Gilmore, *Practical Gamma-Ray Spectrometry*, 2 ed., Chichester: Wiley, 2008.
- [3] T. Storcz, G. Várady, I. Kistelegdi, and Z. Ercsey, "Regression Models and Shape Descriptors for Building Energy Demand and Comfort Estimation," *Mathematical Modelling in Engineering Problems*, vol. 9, pp. 1451-1458, 2022.
- [4] I. A. E. A. (IAEA), "Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety Standards," International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, Austria, 2014.
- [5] Hendro and M. N. Yahya, "Studi Karakteristik Detektor Sodium Iodide Dalam Pemanfaatannya Sebagai Segmented Gamma Scanner Limbah Radioaktif," *Jurnal Teknologi Pengelolaan Limbah (Journal of Waste Management Technology)*, vol. 17, pp. 13-20, December 2014.
- [6] P. D. D. Phan, M. A. N. Nguyen, and B. H. H. Nguyen, "Using Linear Regression Analysis to Predict Energy Consumption," *Research Square*, pp. 1-21, 3 Juli 2024.
- [7] Glenn F. Knoll, Thomas M. Semkow, dan David J. Wehe, "Applications of gamma-ray spectroscopy to radioactive waste management," in *Handbook of Radioactivity Analysis*, 3rd Edition ed., M. F. L'Annunziata, Ed., Oxford, Academic Press, 2012, p. 789–831.
- [8] P. B. d. D. K. Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*, New York: McGraw-Hill Education, 2003.
- [9] M. R. Spiegel and L. J. Stephens, *Schaum's Outline of Statistics*, 6 ed., New York: McGraw-Hill, 2017.
- [10] Robert J. Goldston dan Paul H. Rutherford, "Introduction to Plasma Physics," Bristol, Institute of Physics Publishing (sering disingkat IOP Publishing), 1995.